

**QISHLOQ XO'JALIGIDA REPRODUKTIV JARAYONNI BOSHQARISHNING
NAZARIY ASOSLARI VA QISHLOQ XO'JALIGIGA YO'NALTIRILGAN
INVESTITSİYALAR**

Zaripov Azamat Djurayevich

Guliston davlat universiteti Buxgalteriya hisobi va moliya kafedrası o`qituvchi, mustaqil
tadqiqotchi, Guliston, O`zbekiston,

zaripovazamat461@gmail.com, +998930431275

Abduvoitova Nurxon To'liqin qizi

Ravufov Behruz Avazjon o'g'li

Iqtisodiyot yo`nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982172>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida reproduktiv jarayonni boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqishdir. Reproductive jarayonning aspektlarini o'rganish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi uchun ayniqsa dolzarbdir, chunki u inson nazorati ostida bo'lmagan omillar bilan bog'liq. Ekstensiv yoki intensiv usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan takror ishlab chiqarishni tashkil etish orqali qishloq xo'jaligini izchil rivojlantirish mumkin. Qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish.

Kalit so'zlar: boshqaruv, qishloq xo'jaligi sektori, qishloq xo'jaligi, takror ishlab chiqarish, investitsiya, o'sish, mahsuldorlik, innovatsiya.

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT OF THE REPRODUCTIVE
PROCESS IN AGRICULTURE AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE**

Abstract. This article aims to develop the theoretical basis of the management of the reproductive process in agriculture. The study of aspects of the reproductive process is especially relevant for agricultural production, because it is associated with factors beyond human control. Sustainable development of agriculture can be achieved through the organization of reproduction, which can be carried out using extensive or intensive methods. Agricultural investments increase agricultural productivity.

Key words: management, agricultural sector, agriculture, reproduction, investment, growth, productivity, innovation.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

Аннотация. Целью данной статьи является разработка теоретических основ управления воспроизводственным процессом в сельском хозяйстве. Изучение аспектов репродуктивного процесса особенно актуально для сельскохозяйственного производства, поскольку оно связано с факторами, не зависящими от человека. Устойчивое развитие сельского хозяйства может быть достигнуто за счет организации воспроизводства, которое может осуществляться экстенсивными или интенсивными методами. Инвестиции в сельское хозяйство повышают производительность сельского хозяйства.

Ключевые слова: менеджмент, аграрный сектор, сельское хозяйство, воспроизводство, инвестиции, рост, производительность, инновации.

Kirish (Introduction)

Qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarish shartli va tabiiy jarayonlar ishtirokida sodir bo'lganligi sababli, ekinlarni etishtirish va hayvonlarni parvarish qilishning texnologik sikli faoliyati tabiat tomonidan belgilangan vaqt oralig'ida yil davomida taqsimlanadi. Tabiiy omillar qishloq xo'jaligi ishlarining kalendar rejalarini sezilarli darajada moslashtiradi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi ishlarini o'z vaqtida amalga oshirishni ta'minlash uchun ishlab chiqarish ritmini tabiat ritmiga moslashtirish kerak. Masalan, sanoatda texnologik operatsiyalarning o'z vaqtida bajarilmasligi ishlab chiqarishning kechikishiga ta'sir etsa, qishloq xo'jaligida bu uning tarkibiga kiritilgan ishchi kuchining to'g'ridan-to'g'ri sezilarli yo'qotishlariga olib keladi, korxonalarining unumdorligiga va takror ishlab chiqarishga ta'sir qiladi. Qishloq xo'jaligi mehnatining, shu jumladan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining o'ziga xos xususiyatlari boshqa faoliyat sohalaridan farq qiladigan maxsus boshqaruv vositalarining mavjudligini taqozo etadi.

“Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirishda zarur agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, agrar sektorda qishloq xo'jaligi texnikasiga bo'lgan talabni qondirish, qishloq xo'jaligi korxonalarini ma'nan va jismonan eskirgan texnikalar o'rniga zamonaviy va resurstejamkor texnikalar bilan ta'minlashni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish” muhim. [1].

TADQIQOT NATIJALARI

Respublikada qishloq xo'jaligini rivojlantirish muhim tashkiliy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan parallel ravishda amalga oshirilmoqda, bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining yangi turlari va agrobiznesni rivojlantirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Qishloq xo'jaligida innovatsion jarayonlarni joriy etish zarurati, eng avvalo, iqtisodiyotning asosiy muammosi – jamiyatning o'sib

borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun cheklangan (ayniqsa, yer va suv) resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning birdek muhim sharti shundan iboratki, bugungi kunda globallashuv va jahon bozoridagi tub o'zgarishlar sharoitida raqobat kuchayib bormoqda va innovatsiyalar raqobatning eng samarali vositasi bo'lib, qanday qilib ular ishlab chiqarish tannarxining kamayishiga, hajmlarning ko'payishiga va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi samaradorligining oshishiga olib keladi.

Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda chorvachilik nafaqat oziq-ovqat manbai bo'libgina qolmay, balki quvvat, transport, do'stlik, kiyim-kechak uchun tola, madaniy va diniy urf-odatlarini qo'llab-quvvatlash va kapitalni saqlashni ta'minlaydi (bu kichik fermerlarning barqarorligiga hissa qo'shadi). Chorvachilik tuproq unumdorligini oshirishga hissa qo'shadi, ekologik foyda keltiradi (zararkunandalar va begona o'tlarga qarshi kurash) va muhim daromad manbai, ayniqsa ayollar uchun, shuningdek, qishloq iqtisodiy rivojlanishida ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan moliyaviy aktiv bo'lib xizmat qiladi. Kavsh qaytaruvchi chorva mollari (masalan, qo'y, echki, qoramol) haydashga yaroqli bo'lmagan yerlarda yeb bo'lmaydigan past sifatli dag'al ozuqalarni odam yeyishi mumkin bo'lgan ozuqaga aylantiradi. [2].

Umuman olganda, menejmentni faoliyat sohasi sifatida ob'ekt yoki tizimga uni o'zgartirish, uni mavjud holatida saqlash yoki yangi holatga o'tkazish maqsadida maqsadli ta'sir qilish harakati deb hisoblash mumkin. Buni individual ishlab chiqarish faoliyatini qo'shma ijtimoiy mehnatga aylantirishning ob'ektiv va muqarrar jarayoni deb hisoblash mumkin.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida moliyalashtirish manbalari bo'yicha qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligiga kiritilgan investitsiyalar bo'yicha sezilarli o'zgarishlar qayd qilinmoqda. (1-jadval).

Jadval ma'lumotlarida ishlab chiqarilgan investitsiyalar hajmi qishloq xo'jaligi sohasida 2020 yilda 14776,8 mlrd. so'mni, 2021 yilda 17727,9 mlrd. so'mni, yoki 2951,1 mlrd. so'mga ko'paygan.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida moliyalashtirish manbalari bo'yicha qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligiga kiritilgan investitsiyalar (mlrd.so'm)

	2018	2019	2020	2021
Jami	7991,9	12199,1	14776,8	17727,9
Shu jumladan				
Respublika budjeti	911,1	1935,6	1736	1231,9
korxonalar va tashkilotlar mablag'lari	1768,8	1132,9	1663,8	3038,5
tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari	2328,1	2034,1	1883,5	2746,9
xorijiy investitsiya va kreditlar	1064,4	5050,6	6739,9	7659,4
boshqa moliyalashtirish manbalari	1919,5	2045,9	2753,5	3051,1

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Boshqaruv jarayoni tarixiy ildizlarga ega va jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanishi bilan, mehnat taqsimoti va korxonalar, iqtisodiy tarmoq, mamlakat va ularning jamiyati miqyosida odamlar mehnatini muvofiqlashtirishning ob'ektiv zarurati bilan birga paydo bo'lgan. Mehnat taqsimoti natijasida vujudga keladigan yangi tarmoqlar ixtisoslashuv va tizimlashtirish bilan ajralib turadi va har bir tizim, ma'lumki, mustaqil faoliyat ko'rsatishga qodir bo'lgan yagona bir butundir, lekin ayni paytda o'zaro murakkab bog'liq bo'lgan elementlardan tarkib topadi. Bu xususiyatlar barcha iqtisodiy tizimlarga muvofiq, bu boshqariladigan ob'ektlar elementlari o'rtasidagi bog'lanishlarning bo'ysunuvchi tizimiga olib kelishligi bilan tavsiflanadi.

Umuman olganda, har qanday iqtisodiy tizimning faoliyati dinamik jarayon bo'lib, unda ikkita asosiy jihat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Birinchidan, tizimning tuzilishi va uning tarkibiy qismlarining o'zaro ta'sirini oldindan belgilab beradigan tuzilma, ikkinchidan, ushbu elementlarga ta'sir qilish usullari, ularning yordamida tizimning maqsadli funktsiyasiga optimal erishish ta'minlanadi. Tizim faoliyatining bu ikki jihati tashkil etish va boshqarish jarayonlarida ifodalanadi.

Boshqaruv ishining predmeti axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishni o'z ichiga oladi. Boshqaruv faoliyatidagi mehnat vositalariga aniq qarorlarni shakllantirish imkonini beradigan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish usullari va vositalari kiradi. Boshqaruv ishining

mazmuni boshqaruv funktsiyalarining yoki boshqaruv vazifalarining muayyan turlarining davriy takrorlanishidan iborat boshqaruv jarayonida ochiladi.

Zamonaviy sharoitda axborot jihatida ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar va ma'lumotlarni to'plash va saqlashga qodir raqamli texnologiyalar qaror qabul qilishning muhim vositalariga aylanmoqda. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat ishlab chiqarishni intensivlashtirish, balki ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Boshqaruvning iqtisodiy samaradorligi boshqaruv munosabatlarining iqtisodiy mohiyatini aks ettiradi. Bu mohiyati jihatidan olingan iqtisodiy natijalar va boshqaruv faoliyatining ozgaruvchan miqdorlar (korsatkichlar)da aks ettirilgan xarajatlari (foydalanilgan resurslar) nisbatidir.[3].

Amerikaliklar amal qiladigan menejmentning oddiy ta'rif mavjud: "Boshqalarning qo'li bilan ishlarni qilish va ularni muvaffaqiyatga olib borish". Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ishlab chiqarishni boshqarish mehnat jarayonining o'ziga xos bo'lgan o'ziga xos funktsiyadir. Har qanday ishlab chiqarish mehnat vositalari va mehnat ob'ektlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. F. Engels menejmentni «narsalarni boshqarish» deb atagan, ya'ni bu shaxsning mehnat vositalari orqali mehnat predmetiga bevosita ta'sir etish jarayonidir.

Boshqa bir taniqli mutaxassis B.Karloff menejment resurslar harakatini boshqarish bilan bog'liq faoliyat turi ekanligini ta'kidladi.[4].

A.Fayol ishlab chiqarishni boshqarishning mohiyatini tahlil qilib, shunday deb ta'kidlagan edi: "Boshqarish – oldindan ko'rish, tashkil etish, buyruq berish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish demakdir; kelajakni bashorat qilish va harakat yo'nalishini ishlab chiqish vositalarini oldindan ko'rish; korxonaning dual, moddiy va ijtimoiy tuzilishini qurish vositalarini tashkil etish; xodimlarning to'g'ri ishlashini ta'minlash vositalarini muvofiqlashtirish, hamma narsa belgilangan qoidalar va ko'rsatmalarga muvofiq bajarilishini nazorat qilish.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, ayniqsa, eksportbop ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha muhim tarmoq chora-tadbirlari amalga oshirildi. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilish hajmi sezilarli darajada oshdi. Biroq jahon bozorida mevasabzavot mahsulotlari savdosidagi respublika ulushi bir foizga ham yetmayotgani bu soha uzoq yillardan beri e'tibordan chetda qolganidan dalolat beradi. [5].

Dunyo aholisi har qachongidan ham tez o'sib bormoqda va agar biz global oziq-ovqat xavfsizligiga erishmoqchi bo'lsak, butun dunyo bo'ylab jamiyatlar oziq-ovqatga tobora ortib borayotgan talabni qondirish uchun birgalikda harakat qilishlari shart. Birlashgan Millatlar

Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ta'kidlashicha, global oziq-ovqat xavfsizligi "barcha odamlar har doim faol va sog'lom hayot uchun ularning parhez ehtiyojlari va oziq-ovqat afzalliklariga javob beradigan etarli, xavfsiz, to'yimli oziq-ovqatga jismoniy, ijtimoiy va iqtisodiy kirish imkoniyatiga ega bo'lganda" mavjud bo'ladi. [6].

Qishloq xo'jaligi munosabatlari faoliyatning dinamik xususiyati bilan tavsiflanadi. Bu erda ishlab chiqarish jarayoni bir vaqtning o'zida takror ishlab chiqarish jarayoni sifatida xizmat qiladi. Reproduktiv tuzilmaning bosqichlari nisbiy avtonomiyaga ega, chunki ular takror ishlab chiqarishning har bir bosqichiga xos bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni tavsiflaydi. Shu bilan birga, bevosita ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar reproduktiv siklning barcha elementlariga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmoqda. Bu munosabatlar iqtisodiy, taqsimot, ayirboshlash va iste'molchiga bo'linadi. Ishlab chiqarish bosqichidagi iqtisodiy munosabatlarni to'rt jihatdan ko'rib chiqish mumkin:

- vositalarining ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'zlashtirilishi sifatida ;
- mehnatning ishlab chiqarish vositalari, shu jumladan yer bilan aloqasi sifatida;
- vositalarining (mehnat vositalari va mehnat ob'ektlarining) umumli iste'moli sifatida;
- ishlab chiqarish ishtirokchilari o'rtasidagi mehnat faoliyatini o'zaro almashish munosabati sifatida, mehnat taqsimoti va uning kooperatsiyasi ifodasi sifatida.

Mehnat vositalari va mehnatni agrosanoat majmuasi tarmoqlari o'rtasida taqsimlash bo'yicha iqtisodiy munosabatlar yig'indisidir. Bunda ishlab chiqarish vositalarining taqsimlanishini belgilovchi va mehnat taqsimotini oldindan belgilab beruvchi iqtisodiy munosabatlar yetakchi rol o'ynaydi. Taqsimlash munosabatlari aholi turmush darajasini va ishlab chiqarish rivojlanishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bozor sharoitida taqsimlash mexanizmi bozor qonunlari bilan belgilanadi. Ayirboshlash qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini bo'linishi va kooperatsiyasining zaruriy natijasidir. Ijtimoiy mehnat doimo parchalangan yaxlitlik sifatida namoyon bo'ladi, uning birligi faqat vositachi ishtirokida yoki ishtirokisiz har xil o'ziga xos mehnat turlarini ayirboshlash orqali ta'minlanadi. Ayirboshlash ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy aloqa shakli bo'lib xizmat qiladi va barcha ishlab chiqarish usullariga xos. Shu bilan birga, u mustaqil element sifatida harakat qilishi yoki reproduktiv jarayonda bog'lovchi bo'g'in rolini o'ynaydi.

Ayirboshlash ishlab chiqarish munosabatlari va takror ishlab chiqarish jarayonining jihatlaridan biri sifatida ko'p qirrali bo'lib, inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qishloq xo'jaligi munosabatlariga kelsak, bu erda birja o'ziga xosdir, chunki u tabiiy va biologik

xususiyatlar majmui va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olish va sotish jarayonlari bilan bog'liq.

Agrosanoat kompleksining takror ishlab chiqarish jarayonining yakuniy bosqichi iste'mol hisoblanadi. Iste'mol - ehtiyojlarni qondirish jarayonida mahsulotdan foydalanish. Noishlab chiqarish yoki shaxsiy iste'mol natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularni qayta ishlash natijalari nihoyat iste'mol qilinadi. Qishloq xo'jaligining holatini baholashning eng muhim ko'rsatkichi aholi jon boshiga ishlab chiqarish va iste'moldir. Iqtisodiy o'sish, u yoki bu oraliq mahsulot ishlab chiqarishning foizga o'sishi faqat qisman xarakterlidir; eng muhim jihati oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir. Oziq-ovqat mustaqilligi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning zaruriy shartidir. Bunday o'rnatishni amalga oshirish mahalliy agrosanoat majmuasi hisobidan aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi, uni amalga oshirish faqat kengaytirilgan takror ishlab chiqarish orqali mumkin.

(2-jadval) Respublikada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini ishlab chiqarish. ming, tonna.

Mahsulotlar	2015 yil	2016 yil	2017 yil	2018 yil
Paxta, ming tonna	3360.0	2959,0	2900.2	2293.0
Don, ming tonna	7800.0	8261.3	8116.5	6 375,4
Sabzavotlar, ming tonna	8518.4	11275.8	11433.6	9 635,1
Baxchi, ming tonna	1558.3	2044.9	2094.8	1904,9
Kartoshka, ming tonna	2250.4	2958.4	3014.6	2750,1
Meva, ming tonna	2261.1	3042.8	3076.3	2589,7
Uzum, ming tonna	1322.1	1735.8	1748.9	1564,5
Go'sht, ming tonna	1787.8	2172.5	2281.1	2417,4
Sut, ming tonna	7885.5	9703.4	10083.2	10 480,7

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Qishloqni modernizatsiya qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini oshirish, ishlab chiqarish munosabatlarini rivojlantirish, tarmoqni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks dasturlarni amalga oshirish orqali o'zini-o'zi oziq-ovqat bilan ta'minlash jihatlari amalga oshirishni rag'batlantirish va moddiylashtirish zarur. Qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarish jamiyatning iqtisodiy tuzilishidagi takror ishlab chiqarishning umumiy jarayonining

tarkibiy qismidir. Yuqorida ta'kidlanganidek, takror ishlab chiqarishning mohiyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ishlab chiqarish resurslarini doimiy yoki o'zgaruvchan miqyosda ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish va iste'mol qilish jarayonlarida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarning doimiy yangilanishidan iborat.

Reproduktiv jarayonning rivojlanishi keyingi tsikl uchun zarur bo'lgan resurslarni to'plash va iste'mol qilish o'rtasidagi ilmiy asoslangan nisbatlarni o'rnatmasdan mumkin emas. Iste'mol va jamg'arish o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etishning asosiy yo'nalishi yalpi daromadning umumiy hajmining o'sishidir.

Jamg'arish fondini yaratishning eng muhim sharti yuqori rentabelli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidir. Bozor sharoitida takror ishlab chiqarish jarayonining turi, sur'ati, dinamikasi va samaradorligi asosan xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy-iqtisodiy holati bilan belgilanadi, bu nafaqat umumiy iqtisodiy jihatlar, balki tarmoqning o'ziga xos xususiyatlari (mavsumiylik) bilan ham belgilanadi. ishlab chiqarish). , aylanma mablag'larning notekis aylanishi, ko'payish davrining uzoqligi, tabiiy sharoitga bog'liqligi, tuproq unumdorligi va boshqalar).

Agrosanoat majmuasining reproduktiv ish rejimini tartibga solish mexanizmi turli xil mintaqalarda ishlash tamoyillari umumiy bo'lgan turli xil iqtisodiy va moliyaviy vositalar bilan tavsiflanadi. Ko'paytirish rejimini tartibga solishning samarali, mutanosib mexanizmi resurslarni maqsadli kompleks dasturlarga samarali jamlash, kredit, soliq va narx siyosatini ratsionalizatsiya qilish, shuningdek, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining huquqiy himoyasini ta'minlash imkonini beradi.

Agrosanoat majmuasida reproduktiv munosabatlarning rivojlanishi nafaqat tarmoqda ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish, balki oziq-ovqat bozori va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini shakllantirish va rivojlantirish uchun ham alohida ahamiyatga ega. Reprodukativ munosabatlar masalasi ham dolzarbdir, chunki u hal qilinmasa, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini amalga oshirish muammoli bo'lib qoladi.

Mulkchilik va xo'jalik yuritish shakllaridan qat'i nazar, iqtisodiyot tarmoqlari va ularning sub'ektlarini izchil rivojlantirish kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni tashkil etish bilan mumkin. Bu ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin - keng va intensiv. Ekstensiv tur ishlatiladigan resurslar hajmining ko'payishi va ishlab chiqarish parametrlarining kengayishi bilan tavsiflanadi, lekin bir xil tashkiliy texnologiyadan foydalanadi. Bu chorva mollari sonini ko'paytirish, ekin maydonlarini kengaytirish, ishchi kuchini ko'paytirish, asosiy va aylanma mablag'lardan foydalanishni nazarda tutadi.

Ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish keng ko'lamda amalga oshirilishi mumkin, bu esa ishlab chiqarish maydonlarining ko'payishi va kengayishiga olib keladi. Intensiv tipda ishlab chiqarishning yanada samarali vositalari qo'llaniladi, yangi tashkiliy modellar qo'llaniladi, yangi texnologiyalar joriy etiladi. Ushbu uslubiy yondashuv kengaytirilgan ko'payishning har xil turlari asosida yotadi. Shundan kelib chiqib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirishning intensiv va ekstensiv shakllarini farqlash mezonlari belgilandi. O'zbekistonda 2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 426,3 trln so'mni tashkil etdi, bu ko'rsatkich 2022 yil bilan solishtirilganda 4,1 foizga oshgan. 2023 yilda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmi 426,3 trln so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2022 yil bilan solishtirilganda 4,1 foizga oshgan. Qayd etilishicha, 2023 yilda O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari yo'nalishida 2,8 mln tonna go'sht (tirik vaznda), 12 mln tonna sut, 8,5 mln dona tuxum yetishtirilgan.[7].

Qishloq xo'jaligining hozirgi holati ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirish zarurati bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish munosabatlari ko'p qirrali va o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, iqtisodiyotning har bir tarmog'i, jumladan, qishloq xo'jaligi sohasi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Qishloq xo'jaligi munosabatlarining o'ziga xosligi yer va qishloq xo'jaligining boshqa vositalarini o'zlashtirish va ulardan foydalanish jarayonida, shuningdek mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish, ularni qayta ishlash sohasidagi tegishli munosabatlarda yuzaga keladigan xususiyatlardadir va iste'molchilarga yetkazib berish.

2023 yilda yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlari hajmi:

- don mahsulotlari – 8,4 mln tonna;
- kartoshka – 3,6 mln tonna;
- sabzavotlar – 11,6 mln tonna;
- poliz ekinlari – 2,4 mln tonna;
- meva va rezavorlar – 3,1 mln tonna;
- uzum – 1,7 mln tonna.

Gap qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining o'sishiga ko'maklashuvchi omillar haqida bormoqda mavjud moddiy-texnika bazasidami yoki ishlab chiqarishni yangi, yanada ilg'or va sifatli o'zgartirish, yangi texnika va texnologiyalar bilan ekinlarning yangi, intensiv navlari va hayvon zotlarini joriy etish muhim.

Xulosa

Qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarishning ob'ektiv ehtiyoji ishlab chiqarish omillarini sifat jihatidan yaxshilash, ilg'or texnologiyalar orqali mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshiroq tashkil etish orqali ishlab chiqarish o'sishini ta'minlash zarurati bilan belgilanadi. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish texnik taraqqiyotga yordam beradi, ishlab chiqarishni intensivlashtiradi, mehnat va kapital unumdorligi omillari ulushini oshiradi, ishchi kuchi sonini kamaytiradi, ishlab chiqarish jarayonlarining ixtisoslashuvini chuqurlashtiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi.

Qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari texnik taraqqiyotning mashinasozlik doirasidan tashqariga chiqishi bilan ham belgilanadi. O'simliklar va hayvonlar bir vaqtning o'zida mehnat predmeti va quroli bo'lib xizmat qiladi, yer esa asosiy ishlab chiqarish vositasidir. Binobarin, agrotexnika va zootexnika taraqqiyotining mazmun-mohiyati bo'lgan tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan birga, serhosil qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish va mahsuldor chorvachilikni rivojlantirish sohani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini texnik jihatdan ta'minlashni yuqori hosildor ekinlar va mahsuldor chorvachilikni qo'llash bilan uyg'unlikda takomillashtirish innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish uchun asos bo'lmoqda. Texnologik taraqqiyotning ushbu sohalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Qishloq xo'jaligi ishlarining sifati ekinlar hosildorligi va chorvachilik mahsuldorligi bog'liq bo'lgan texnika sifati bilan belgilanadi. Aksincha, qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi, sifatli va serhosil navlari ko'proq ilg'or va samarali texnologiyani talab qiladi, bu esa ilg'or ishlab chiqarish texnologiyasining afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun sharoit yaratadi, bu esa tez va barqaror takror ishlab chiqarish sur'atlariga erishishning asosidir.

REFERENCES

1. "Agrar sektorni zamonaviy zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashni rag'batlantirishning qo'shimcha chora tadbirlari" to'g'risida. O'zbekiston respublikasi Prezidentining qarori 29.03.2029 yil. PQ -103-son.
2. Mottet A, C de Haan, A Falcucci, G Tempio, C Opio va P Gerber. 2017. Oziq-ovqat G'oziq-ovqat munozarasining yangi tahlili. Global Ovqat Xavfsizlik 14:1-8,
3. N.K. YO'LDOSHEV, G.E. ZAXIDOV. Menejment. Darslik. 2018 yil.
4. B.Karloff Vo'zov liderov. 2021 yil.

5. Burxanov A.X. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: “Ziyo nashr-matba” nashriyoti, 2022-yil. – 413 b.
6. FAO, IFAD, UNICEF, WFP va JSST. 2021. Dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish holati 2021. Oziq-ovqat xavfsizligi uchun oziq-ovqat tizimlarini o'zgartirish, ovqatlanishni yaxshilash va hamma uchun arzon sog'lom ovqatlanish. Rim , FAO. <https://doi.org/10.4060/cb4474en>
7. <https://agro.uz/>
8. Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.
9. Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH